

MIS SHLAKLARINI FLOTATSION BOYITISH NATIJASIDA HOSIL BO'LGAN TEMIR SAQLOVCHI CHIQUINDI TARKIBIDAN TEMIR OKSIDINI AJRATIB OLISH TEXNOLOGIYASI

Olmos Boltayev¹, Sirojiddin Shamatov², Ilxom Raxmanov³
Mohina Muhammadjonova⁴

¹TDTU Olmaliq filiali "Metallurgiya" kafedrasini mudiri.

²TKTI, "Silikat materiallar, nodir va kamyob metallar texnologiyasi" kafedrasini assistenti.

³TDTU Olmaliq filiali "Metallurgiya" kafedrasini assistenti.

⁴TKTI, "Silikat materiallar, nodir va kamyob metallar texnologiyasi" kafedrasini talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6749464>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

pirit, natriy gidroksid, temir (II) gidroksid, temir (III) oksid, qizdirish, tanlab eritish, kuydirish, pigment.

ABSTRACT

Ushbu maqolada "Olmaliq KMK" AJ ga qarashli 2-mis boyitish fabrikasining temir tarkibli chiqindisidan, ishqoriy kuydirish yo'li bilan temir gidrooksidi ($Fe(OH)_3$) ajratish va uni termik quritib temir oksidi (Fe_2O_3) olish texnologiyasi ishlab chiqildi va yo'dosh mahsulotlar ajratib olish va ularni qo'llanilish sohalari, termik ishlov berish va quritish uchun maqbul haroratlar grafigi, tanlab eritish davomiyligi, olingan natijalarni rentgen nurlari fluoresent spektral tahlili (Рентгенофлуоресцентный анализ) javoblari keltirildi.

Bugungi kunga kelib O'zbekistonda temir, temirning sulfatli birikmalari, temir oksidli pigmentlar va temirning kukunlariga ehtiyoj tobora ortib bormoqda. "Olmaliq KMK" AJ 2-mis boyitish fabrikasi asosiy faoliyat turi Qalmoqqir va Sari Cho'qqi konlarining sulfidli - mis molibden shuningdek yiliga 700 ming tonna mis eritish zavodi shlaklarini qayta ishlaydi. Mis shlaklarini flotatsion qayta ishlash natijasida tarkibida temirga boy bo'lgan texnogen chiqindi ajralib chiqadi. Ushbu texnogen chiqindining kimyoviy tarkibi quyida keltirilgan Temir tarkibli chiqindilarni qayta ishlashni bir nechta usullari mavjud [1-3] pigment mahsuloti sifatida ishlatiladigan kislorod saqllovchi temir birikmalarini olish maqsadida metallurgik zavodlarning, jumladan "Olmaliq KMK" AJ temir saqllovchi chiqindilari bilan mualliflar [1,5-7] tutgan

usullar bilan tajribalar olib borildi. Hozirgi kunda Olmaliq kon-metallurgiya kombinatining mis boyitish fabrikalarida, mis eritish zavodi shlaklarini flotatsion boyitish natijasida hosil bo'ladigan temir tarkibli chiqindilarida (хвост) ko'plab kerakli birikmalar mavjud va ularni qayta ishlash iqtisodiy samaradorlik bermaydi. Ushbu ishda mis boyitish fabrikasining tarkibida 50% ga yaqin temir birikmalarini saqllovchi chiqindisini natriy gidrooksidi bilan kuydirish va kuyindini tanlab eritish sharoitlari o'rganildi. Amalda bajarilgan ushbu usul chiqindi tarkibidan pigment uchun xomashyo hisoblangan (Fe_2O_3) ni ajratib olishni sodda usuli va iqtisodiy samarali ekanligini ko'rsatib berdi.

Tajriba ishlarini bajarish uchun 2-mis boyitish fabrikasidan chiqqan temir saqlagan texnogen chiqindidan 50 kg olindi. Texnogen chiqindining kimyoviy va

mineralogik tarkibi quyidagi 1 – rasmda ko'rsatilgan. Chiqindi tarkibidagi temir 2-xil, sulfid (FeS_2) va silikatli (FeSiO_3) holatda bo'lib, ularning o'zaro nisbati 1:3. Yuqorida keltirilgan temirning birikmalarining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki bu birikmalar hech qanday kislotalarda erimaydi va ularni qayta ishlash muammo hisoblaandi. Bu muommoni yechimi sifatida texnogen chiqindini ishqoriy kuydirish va tanlab eritish qayta ishlash

usuli amaliyotga tadbiiq etish tavsiya etiladi.

Dastlab $\text{FeS}_2 : \text{NaOH} = 6:4$ nisbatda shixta tayyorlanadi. Tayyorlangan shixtani kuydirish $100\text{-}500^\circ\text{C}$ harorat oralig'ida, 30-120 min davomida mufel pechida olib borildi. Jarayon so'nggida olingan natijalar quyidagi diagrammada (2-rasm) keltirilgan, ushbu diagrammadan tajriba uchun maqbul vaqt va haroratni ko'rishimiz mumkin.

1-rasm. 2 – mis boyitish fabrikasi temir saqlagan chiqindisining kimyoviy tarkibi.

2-rasm. Shixtani 100-500°C haroratlarda vaqt birligi ichida kuyish darajasi.

Olingan kuyindi xona haroratida sovitilgandan so'ng 50 – 90°C haroratda 30 – 120 min davomida suv bilan tanlab eritildi va filtrlandi. Tanlab eritishdan asosiy maqsad kuyindi tarkibidagi keraksiz bo'lgan Na_2SO_4 , Na_2SiO_3 va boshqa birikmalarni eritmaga o'tqazib temir (III) gidroksidi $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ni asosiy qismini cho'kmaga tushirishdir. Jarayon

davomiyligini haroratga bog'liqlik diagrammasi 3 – rasmda keltirilgan.

Cho'kma quritilib, mualliflarning [5,7] tajribalariga tayangan holda 750°C haroratda kuydirildi va kuyindi yanchilib, tayyor mahsulot qizil pigment olindi [6]. Eritma suyiltirilgan sulfat kislota bilan neytrallanadi va yo'ldosh mahsulotlar bundan oldiroq olib borilgan tajribalardagi yo'l bilan ajratib olinadi [2,4].

3-rasm. Kuyindi tarkibidagi keraksiz birikmalarni eritmaga o'tish darajasi.

Yanchish jarayonidan keyin hosil bo'lgan temir oksidli pigment tahlil qilinib, yuzani qoplay olish darajasi, solishtirma

yuzasi (1-jadval) zararining ortacha o'lchami (5-rasm) va kimyoviy tarkibi (6-rasm) aniqlandi.

5-rasm. Temir oksidli pigmentning zarrachalar o'lchamining taqsimot diagrammasi

1-jadval

Tajriba ishidan olingan tayyor mahsulotni xarakteristikasi

Yuzani qoplay olish,	Solishtirma yuzasi	Zaraning o'rtacha o'lchami	Solishtirma zichligi	pH	Ranggi
21-30g/m ²	15m ² /g	10-30mkm	4500-5000kg/m ³	5,5-7,0	

Temir oksidli pigmentlar – sanoat tarmoqlarida eng keng qo'llaniladigan pigment turlaridan hisoblanadi. Ushbu turdagi noorganik pigmentlar quyidagilarni o'z ichiga oladi: Fe (III) oksidi, Fe (III) gidroksidi yoki uning Fe₃O₄ bilan aralashmasi. Olinish usuliga ko'ra pigmentlar tabiiy va sintetik bo'ladi. Ko'proq sintetik pigmentlar qo'llaniladi buning asosiy sababi pigment tarkibida α – Fe₂O₃ miqdorining ko'pligi hisobiga toza, tiniq va yaxshi rang berish xossalari bilan ajralib turadi.

Temir oksidlari saqlagan pigmentlar quyidagi yutuqlarga ega:

Narxining arzonligi

Material yuzasini qoplay olish xossasini yuqoriligi

Kuchsiz kislotali, ishqoriy va tuzlarda o'zini rangini o'zgartirmaslik xossasi

Lok – bo'yoq qoplamalarda mexanik mustahkamlik berish qobiliyati

Atrof muhit va inson salomatligiga nisbatan xavfsiz

Qizil rangdagi pigmentlari asosan yuqori haroratlarga ham chidamli hisoblanadi.

O'ziga xos kompleks xususiyatlari boisdan temir oksidli pigmentlar qator sanoat tarmoqlarida keng qo'llaniladi:

Lok – bo'yoq ishlab chiqarishda

Beton mahsulotlarini ishlab chiqarishda

Badiiy bo'yoqlar ishlab chiqarishda

Rezina yo'laklar va qoplamalar ishlab chiqarishda

Plastmassa buyumlar ishlab chiqarishda

6-rasm. Olingan pigmentning rentgen nurlari fluorescent spektral tahlil natijasi
Olib borilgan tajribalar natijasida quyidagi texnologik sxema taklif etildi.

4-rasm. Temir tarkibli chiqindilarni qayta ishlash texnologik sxemasi

Olib borilgan tajribalar asosida shuni aytish mumkinki; O‘zbekiston sharoitida temir va uning birikmalari mavjud bo‘lgan texnogen chiqindilar zahirasidan unumli foydalanib, hozirgi kunda qurilish sohasida juda kerakli bo‘lgan, quyosh nurlariga o‘ta chidamli bo‘lgan noorganik pigment mahsulotlarini ishlab chiqarish imkoniyati mavjud. Yurtimizda temir va uning

birikmalariga bo‘lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Mazkur texnologiya sanoat miqiyosida ishlab chiqarishga tadbiiq qilinsa sezilarli darajada bu ehtiyojlarning ma‘lum qismi qondiriladi. Taklif etilayotgan texnologiya murakkablik va yuqori sarf harajat talab qilmaydi. Analiz tahlil natijalari yuqori sifatli mahsulot olish imkoni borligini ko‘rsatmoqda.

References:

- [1]. Будиловскис, Д., Ещенко, Л. С., & Салоников, В. А. (2010). Пигментные материалы на основе термообработанных железосодержащих шламов. Журнал прикладной химии, 83(3), 391-395.
- [2]. Шаматов, С. А. У., & Рахманов, И. У. У. (2021). ПОЛУЧЕНИЕ СУЛЬФАТА НАТРИЯ И ЖЕЛЕЗОКСИДНОГО ПИГМЕНТА НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗНОГО КУПОРОСА. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(4), 1478-1482.
- [3]. Ещенко, Л. С., Воронцов, Р. А., & Рахманов, И. У. (2020). Получение на основе железного купороса ферроферриоксидов как магнитных порошков. In Химическая технология и техника (pp. 52-52).
- [4]. Рахманов, И. У. (2020). Получение сульфата калия на основе железного купороса.